

NIBE-PRIJS 1975

Het beste artikel op het gebied van het bank- en effectenbedrijf en de kredietverzekering wordt door het NIBE beloond met een prijs van
f 1000,-.

Het NIBE is hiertoe door een gift van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. in staat gesteld.

Reglement

1. In aanmerking komen artikelen, in de Nederlandse taal, die betrekking hebben op het bank- en effectenbedrijf en de kredietverzekering en gepubliceerd zijn in de periode van 1 januari 1975 tot en met 31 december 1975.
2. De artikelen moeten vóór 15 februari 1976 - getypt of gedrukt - in het bezit zijn van de beoordelingscommissie.
Artikelen die in het tijdschrift Bank- en Effectenbedrijf zijn verschenen, dingen automatisch mee.
3. De beoordelingscommissie bestaat uit vijf stemhebbende, door het NIBE-Bestuur benoemde leden, met als secretariaat:
Het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, Herengracht 136 te Amsterdam.
4. De uitslag, waarop geen beroep mogelijk is, wordt bekend gemaakt in het tijdschrift Bank- en Effectenbedrijf.
5. Het beste artikel wordt beloond met f 1000,- en komt bovendien, tenzij het een reeds in het tijdschrift Bank- en Effectenbedrijf verschenen artikel betreft, in aanmerking voor publikatie in Bank- en Effectenbedrijf.

Beoordelingscommissie

Voorzitter: Mr. G. D. Cohen Tervaert, directeur van de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V.

Leden: Drs. F. P. J. Bakx, plaatsvervangend voorzitter van de hoofd-directie van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank G.A.

Prof. Dr. C. F. Karsten, lid van de raad van bestuur van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.

Drs. L. A. V. Metzemaekers, hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad.

Prof. Dr. C. K. F. Nieuwenburg, hoogleraar Staathuishoudkunde en Statistiek aan de Rijks Universiteit te Utrecht.

Secretaris: Jhr. Drs. H. J. van Doorn, Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, Herengracht 136, Amsterdam, tel. 020-253424.